

O‘QUV-MASHG‘ULOT JARAYONIDA PLYOMETRIK MASHQLAR
ASOSIDA VOLEYBOLCHI QIZLARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Maxmudova Maxliyo Maxammadjon qizi

Andijon davlat pedagogika institute stajyor o‘qituvchi

O‘zbekiston, Andijon shahri.

E-mail: Maxmudovamaxliyo@gmail.com

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК НА ОСНОВЕ ПЛИОМЕТРИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

стажер-преподаватель Андижанского государственного

педагогического института

Узбекистан, город Андижан.

E-mail: Maxmudovamaxliyo@gmail.com

Kalit so‘zlar: plyometrik mashqlar, texnik tayyorgarlik, voleybolchi qizlar, o‘quv-mashg‘ulot bosqichi, sakrash va hujum zarbasi, mashg‘ulot metodikasi.

Ключевие слова: плиометрические упражнения, техническая подготовка, волейболистки, учебно-тренировочный этап, прыжок и атакующий удар, методика тренировки.

Dolzarbligi. Voleybol mashg‘ulotlarida sportchilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirish jarayoni zamonaviy sport tayyorgarligi tizimida ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda jismoniy va texnik tayyorgarlik vositalarini uzviy integratsiyalash zarurati tobora ortib bormoqda, chunki texnik harakatlarning samarali bajarilishi sportchilarning jismoniy

imkoniyatlari bilan bevosita bog‘liqdir. Ayniqsa, sakrash va hujum zarbasi kabi murakkab texnik elementlarning yuqori darajada ijro etilishi sportchilardan yetarli darajadagi tezkor kuch, muvofiqlashtirilgan harakatlar va fazoviy yo‘nalishni to‘g‘ri anglash qobiliyatlarini talab etadi.

O‘quv-mashg‘ulot bosqichida bo‘lgan yosh voleybolchi qizlarda texnik harakat malakalarini shakllantirish jarayoni sportchilarning keyingi tayyorgarlik bosqichlarida yuqori sport natijalariga erishishlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yosh davrida sportchilarning nerv-mushak apparati, mushak kuchi va koordinatsion qobiliyatlari faol rivojlanish bosqichida bo‘lib, bu texnik harakatlarni o‘rgatish va takomillashtirish uchun qulay sharoit yaratadi. Shu bilan birga, ushbu bosqichda texnik tayyorgarlikka yetarli e‘tibor qaratilmasligi kelgusida harakat stereotiplarining noto‘g‘ri shakllanishiga va texnik xatolarning mustahkamlanishiga olib kelishi mumkin.

Plyometrik mashqlar asosan mushaklarning tezkor qisqarish va cho‘zilish-qisqarish sikli samaradorligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, sakrash va hujum zarbasi kabi murakkab texnik harakatlarning bajarilish sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu mashqlar mushak kuchi va tezkorlikning uyg‘un rivojlanishini ta‘minlab, sportchilarda sakrash balandligi, harakatlar aniqligi va hujum zarbasining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli plyometrik mashqlarni o‘quv-mashg‘ulot jarayoniga tizimli, bosqichma-bosqich va ilmiy asoslangan holda kiritish, ularni texnik mashqlar bilan uzviy integratsiyalash muhim metodik vazifalardan biri hisoblanadi.

Biroq, plyometrik mashqlar yuqori yuklama xususiyatiga ega bo‘lganligi sababli, ularni qo‘llashda sportchilarning yosh, funksional va jismoniy tayyorgarlik darajalarini hisobga olmaslik texnik xatolar yuzaga kelishiga hamda jarohatlanish xavfining ortishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, o‘quv-mashg‘ulot bosqichidagi voleybolchi qizlarda tayanch-harakat apparati va nerv-mushak tizimi hali to‘liq shakllanib ulgurmaganligi bois mashqlar hajmi va intensivligini qat‘iy me‘yorlash

zarur. Shu nuqtai nazardan, plyometrik mashqlarni past va o'rta intensivlikda, xavfsizlik tamoyillariga amal qilgan holda qo'llash metodik jihatdan asoslangan yondashuv hisoblanadi.

O'quv-mashg'ulot bosqichida voleybolchi qizlarning texnik tayyorgarligini takomillashtirishga yo'naltirilgan plyometrik mashqlar asosidagi metodika ishlab chiqildi va ilmiy jihatdan asoslab berildi. Metodika sportchilarning yoshga xos anatomo-fiziologik, funksional va psixomotor xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilib, mashqlar hajmi, intensivligi hamda dam olish oralig'i bosqichma-bosqich oshirib borildi. Plyometrik mashqlar texnik tayyorgarlik elementlari bilan uzviy integratsiyalashgan holda bajarilib, sakrash va hujum zarbasi texnikasini rivojlantirishga yo'naltirildi.

Mashg'ulot jarayonida plyometrik mashqlar sakrash va hujum zarbasi texnikasining asosiy elementlari bilan uzviy uyg'unlashtirildi. Dastlab sportchilarda tayanch holatini to'g'ri shakllantirish, tana muvozanatini saqlash hamda qo'l va oyoq harakatlarini muvofiqlashtirishga qaratilgan mashqlar qo'llanildi. Ushbu bosqichda texnik harakatlarning asosiy tuzilmasini o'zlashtirishga alohida e'tibor qaratilib, sakrash oldi tayyorgarlik fazasi va tayanchdan to'g'ri foydalanish ko'nikmalari shakllantirildi. Keyingi bosqichlarda plyometrik mashqlar sakrashdan so'ng hujum zarbasini bajarish, tezkor qaror qabul qilish hamda o'yin vaziyatlariga moslashuvni talab etuvchi mashqlar bilan boyitildi. Bu esa sportchilarda texnik harakatlarni real o'yin sharoitida samarali qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi.

Texnik harakatlarni o'rgatishda oddiydan murakkabga, asta-sekinlik va tizimlilik tamoyillariga qat'iy amal qilindi. Mashqlar ketma-ketligi sportchilarning tayyorgarlik darajasiga mos ravishda rejalashtirilib, har bir keyingi mashq avvalgisini to'ldiruvchi va mustahkamlovchi xarakterga ega bo'ldi. Ushbu yondashuv texnik harakatlarning izchil shakllanishi, ularning avtomatlashuvi hamda o'yin jarayonida barqaror bajarilishini ta'minlashga imkon yaratdi.

Metodikada individual yondashuv muhim o‘rin tutdi. Har bir sportchining texnik tayyorgarlik darajasi, harakat imkoniyatlari va individual xususiyatlari inobatga olinib, aniqlangan texnik kamchiliklarni bartaraf etishga yo‘naltirilgan maxsus mashqlar majmuasi ishlab chiqildi. Mashg‘ulotlar davomida texnik harakatlarning to‘g‘ri bajarilishi doimiy ravishda nazorat qilinib, murabbiy tomonidan berilgan tezkor tuzatishlar sportchilarda texnik xatolarni o‘z vaqtida bartaraf etishga yordam berdi. Shu bilan birga, mashqlarni bajarishda xavfsizlik talablariga alohida e‘tibor qaratilishi jarohatlanish xavfini kamaytirish bilan birga texnik harakatlarning barqaror va ishonchli shakllanishini ta‘minladi.

O‘tkazilgan pedagogik kuzatuvlar va kompleks tahlillar plyometrik mashqlar asosida tashkil etilgan metodika voleybolchi qizlarning texnik tayyorgarligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilganini tasdiqladi. Xususan, mashg‘ulotlar jarayonida sportchilarda sakrash balandligining ortishi, hujum zarbasi aniqligining yaxshilanishi hamda texnik harakatlar bajarilishidagi muvofiqlik darajasining oshgani aniqlandi. Ushbu ijobiy o‘zgarishlar plyometrik mashqlarni texnik mashqlar bilan uyg‘unlashtirish natijasida sportchilarning tezkor kuch va koordinatsion qobiliyatlari samarali rivojlanganligi bilan izohlanadi.

Shuningdek, mashg‘ulotlar davomida sportchilarning umumiy faolligi va mashg‘ulot jarayoniga bo‘lgan qiziqishi ortib borgani kuzatildi. Plyometrik mashqlarni o‘yin elementlari bilan integratsiyalashgan holda qo‘llash sportchilarda mashg‘ulotlarga bo‘lgan motivatsiyani kuchaytirib, texnik mashqlarni o‘zlashtirish jarayonini yanada faollashtirdi. Bu holat sportchilarning texnik harakatlarni tezroq va sifatliroq egallashiga, o‘yin vaziyatlarida texnik ko‘nikmalarni samarali qo‘llashiga imkon yaratdi.

Xulosa. Umuman olganda, plyometrik mashqlar asosida ishlab chiqilgan metodika o‘quv-mashg‘ulot bosqichida voleybolchi qizlarning texnik tayyorgarligini takomillashtirishda samarali ilmiy-metodik vosita sifatida namoyon bo‘ldi. Mazkur metodika sportchilarda sakrash va hujum zarbasi kabi asosiy texnik

harakatlarni tizimli va bosqichma-bosqich shakllantirish, ularni o‘yin sharoitiga moslashuvchan hamda barqaror tarzda bajarish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini berdi. Shuningdek, metodikani mashg‘ulot jarayoniga kompleks tarzda joriy etish voleibolchi qizlarning texnik harakatlar aniqligi va samaradorligini oshirishga xizmat qildi hamda ularni keyingi tayyorgarlik bosqichlarida yuqori sport natijalariga erishishga tayyorlash uchun mustahkam ilmiy-amaliy asos yaratdi.

Adabiyot va manbalar ro‘yxati.

1. Даценко С.С. Организация и методика проведения оздоровительных занятий волейболом с женщинами среднего возраста. 2007. – 161 с.
2. Айрапетянц Л.Р. Волейбол. учебник для высших учебных заведений// Ташкент 2016. – 239 с.
3. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. 2006. – С. 36 – 39.
4. Давлетов Ш.А. Методика тренировки волейболистов.1985. – 350 с.
5. Ибрагимова О.А., Вараева А.Ж., Ибрагимова Е.А., Малаалиева П. Ю. Техника и методика обучения волейболу. 2016. – С. 24 –26.

